

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА /НА ПРИМЕРЕ АТО ГАГАУЗИЯ/**

**ENTREPRENEURIAL PATENT AND ASSESSMENT OF THE EFFECT FOR THE
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY /ON THE EXAMPLE OF ATU
GAGAUZIA/**

CZU: 334.722:332.14(478)

DOI: 10.5281/zenodo.7063895

Author: VITALI CHIURCCIU

Comrat State University, Republic of Moldova

Email: kyurkchu@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7218-7121>

Abstract. In this article, the author considers the essence of the term entrepreneurial patent, reveals the content of the norms of the current legislation of Republic of Moldova and ATU Gagauzia, regulating this area. Describes the chronology of judicial relations related to the abolition of local laws of the ATU Gagauzia, which determined the functioning of an entrepreneurial patent in the territory of the settlements of the autonomy. A comparison with identification of similarities and differences of the laws of Republic of Moldova and ATU Gagauzia on an entrepreneurial patent is carried out.

The analysis of indicators in the dynamics of the number of patent holders, the amounts received by local budgets was carried out, the advantages and disadvantages of an entrepreneurial patent were identified. At the end of the article, the author formulates conclusions and proposals for improving the application of the entrepreneurial patent in order to develop entrepreneurial activity in the region.

Keywords: Entrepreneurial patent, entrepreneurship, tax system, regional economy, Gagauzia.

JEL Classifications: H25; H39; L26.

Введение.

Развитие предпринимательства в современных условиях функционирования национальной экономики подразумевает вариативность форм. Национальное законодательство Республики Молдова создает возможность реализации предпринимательской деятельности в организационно-правовых формах (индивидуальное предприятие, полное и командитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, кооператив), регламентируемых законом РМ «О предпринимательстве и предприятиях» № 845 от 03.01.1992г. [1], а процедура регистрации определена законом РМ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 220 от 19.10.2007г. В 1998 году был принят соответствующий закон, определивший порядок организации предпринимательской деятельности на основе патента. Наряду с вышеприведенными формами, в национальной экономике возможно осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности при упрощенной системе регистрации, налогообложения, учета и отчетности на основе использования предпринимательского патента [3]. Предпринимательская деятельность на основе предпринимательского патента существенно отличается от других форм организации и развития бизнеса, а именно: процедурой регистрации и получения патента, видами деятельности, порядком налогообложения и ведения бухгалтерского учета, контрольными процедурами и методами санкционирования. Следовательно, предпринимательство на основе патента является упрощенной формой, заменяющей для многих категорий населения деятельность в форме предприятий. Рассмотрим в данной публикации особенности ведения предпринимательской деятельности на основе патента на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова.

Основное содержание публикации.

Предпринимательский патент является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока. Патентообладателем может быть любой дееспособный гражданин Республики Молдова, любой иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие в Республике Молдова и имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью, которые заявили о своем намерении приобрести патент и соответствуют квалификационным требованиям, необходимым для данного вида деятельности. [3].

Правовыми основами использования предпринимательского патента являются:

- Патент выдается на один из видов деятельности согласно приложения к закону.
- Запрещается одновременное обладание патентообладателем двумя и более действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой в одном и том же месте.
- Патент действителен лишь в отношении патентообладателя и не может быть передан другому лицу.
- Осуществление предпринимательской деятельности на основе патента не требует государственной регистрации патентообладателя и получения лицензии. На патентообладателей не распространяются требования по представлению финансовой и статистической отчетности, ведению бухгалтерского и финансового учета, осуществлению кассовых операций и расчетов, а также положения статьи 90 Налогового кодекса.
- В гражданско-правовых отношениях патентообладатель выступает от своего имени.
- Патентообладатель несет ответственность по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в течение установленного законом срока исковой давности, независимо от срока действия патента [3].

Разрешается осуществление предпринимательской деятельности на основе предпринимательского патента при условии, что доходы патентообладателя от продаж не превысят 300000 леев в течение 12 последовательных месяцев. [3].

Налогообложение патентообладателя производится в виде платы за патент, включающей подоходный налог, сборы за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и/или предоставление услуг, сбор на благоустройство территории. Другие налоги, пошлины и сборы уплачиваются патентообладателем на общих основаниях.

Плата за патент вносится на счет местного бюджета до даты подачи заявления о выдаче или продлении срока действия патента.

Согласно приложения к закону, по состоянию на 01.01.2022 года на основе предпринимательского патента можно осуществлять 1 вид деятельности по торговле и 40 видов по производству товаров и работ, оказанию услуг.

Утвержден различный уровень размера среднемесячной платы за предпринимательский патент в лях с градацией на:

1. Кишинэу, Бэлць, Бендер, Тирасполь;
2. Другие муниципии, города;
3. Сельские населенные пункты.

В случае осуществления предпринимательской деятельности на всей территории страны месячная плата за патент взимается в размере, указанном в графе «Кишинэу, Бэлць, Бендер, Тирасполь» приложения к закону

АТО Гагаузия являясь составной частью Республики Молдова на своей территории в полном объеме применяет правовые нормы действующего национального законодательства. Но в соответствии с законом РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994г., определяющим особый правовой статус Гагаузии, на территории автономии Народным Собранием Гагаузии (НСГ) (представительный орган) принимаются местные

законы. Так в соответствии с ч. (2) ст. 1 «Гагаузия в пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы политического, экономического и культурного развития в интересах всего населения»[4]. С учетом этого в 2006 году был принят местный Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» №52-XXI/III от 29.09.2006 года.

В 2016 году Территориальное Бюро Комрат Госканцелярии (ТБК ГК) РМ инициировало процедуру отмены Закона АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» №52-XXI/III от 29.09.2006 года, посчитав, что он противоречит законам высшей иерархии, а также издан в нарушение компетенции.

20.12.2017 года Административный суд Комрат рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело №3-82/2016 вынес решение, которым удовлетворил иски требования ТБК ГК и аннулировал местный Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» №52-XXI/III от 29.09.2006 года.

31.05.18 года Апелляционная палата Комрат в рамках гражданского дела №3а-25/2018, рассмотрев апелляционные жалобы НСГ и Главы (Башкана) Гагаузии на отмену решения суда Комрат от 20.12.17 года отклонила их, как необоснованные, а решение суда Комрат от 20.12.17 года оставила без изменений. На определение Апелляционной палаты Комрат НСГ и Главой (Башканом) Гагаузии были поданы кассационные жалобы. 05.12.2018 года Высшая Судебная Палата РМ признала кассации НСГ и Главы (Башкана) Гагаузии недопустимыми (дело №3га-1521/18) и оставила в силе решения нижестоящих судебных инстанций.

В целях обеспечения дальнейшего применения такой формы, как предпринимательский патент в экономике автономии был разработан и принят местный Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» №33-С3/VI от 15.01.2019 года.

Директор Государственной налоговой службы РМ 21.02.2019 года обратился в ТБК ГК с требованием рассмотреть законность принятия данного закона. ТБК ГК направило представление о незаконности №1304 ОТ5-124 от 14.03.19 года в адрес НСГ и Главы (Башкана) Гагаузии. 25.04.2019 года ТБК ГК обратилось в Апелляционную палату Комрат с административным иском к НСГ и Главе (Башкану) Гагаузии об аннулировании местного Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» №33-С3/VI от 15 января 2019 года, как незаконного по существу, будучи принятого в нарушение закона и установленной компетенции.

24.03.2021 года Апелляционная палата Комрат в рамках гражданского дела №3-7/2020, вынесла решение, которым удовлетворила иски требования ТБК ГК, и аннулировала местный Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» №33-С3/VI от 15.01.2019 года и Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз-Ери) «Об утверждении Положения «О функционировании индивидуального предпринимательского патента на территории АТО Гагаузия»» №5/14 от 04.02.2019 года, как незаконные. 22.09.2021 года Высшая Судебная Палата РМ признала кассации НСГ и Главы (Башкана) Гагаузии недопустимыми (дело №3га-668/2021) и оставила в силе решение нижестоящей судебной инстанции. После данных решений, возник правовой вакуум, и патентообладатели в населенных пунктах АТО Гагаузия продолжали деятельность на основе предпринимательского патента до конца 2021 года, руководствуясь, во-первых, тем, что многие продлили действие патента до конца года, а во-вторых, внося плату за патент, но не получая продления патента. При этом контролирующий орган в лице Государственной налоговой службы не прибегали к санкциям в виде штрафов.

Для создания правовых основ работы предпринимателей на базе патента был разработан и принят новый закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 02-I/VII от 09 марта 2022 года. По состоянию на 01.04.2022 года процесс выдачи предпринимательских патентов органами власти АТО Гагаузия и органами местного публичного управления в лице примарий возобновился.

Правовые коллизии, которые возникли с 2016 года, а также дальнейшие судебные процессы, создали сложности в деятельности предпринимателей, работающих на основе предпринимательского патента, и одновременно, исключили элемент устойчивости, при этом не нужно также сбрасывать со счетов и факт потерь местных бюджетов в силу приостановки деятельности патентов. Следует обратить внимание на то, что в период с 2006 года по 2016 год никаких претензий со стороны центральных органов власти РМ к местному закону АТО Гагаузия, регламентирующему действие предпринимательского патента не было.

В целях выявления противоречий или не стыковок проведем сравнительный анализ закона РМ и местного закона АТО Гагаузия, и оформим его в форме таблицы.

Таблица 1 Сравнительный анализ закона РМ «О предпринимательском патенте» и местного закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте»

Наименование	Закон РМ «О предпринимательстве и предприятиях» № 845 от 03.01.1992г.	Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» №33-С3/VI от 15.01.2019г.	Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 02-I/VII от 09.03.2022г.
Количество глав	VI	VI	VI
Количество статей	19	20	21
Территориальное действие	Территория РМ	Территория АТО Гагаузия	Территория АТО Гагаузия
Определение предпринимательского патента	Именное государственное свидетельство, удостоверяющее право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока	Именное свидетельство, удостоверяющее право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.	Именное свидетельство, удостоверяющее право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока
Перечень реквизитов в бланке патента	11	11	11
Ответственный гос. орган по учету бланков и распределение по примариям	Государственная налоговая служба	Главное управление экономического развития АТО Гагаузия	Главное управление экономического развития и туризма АТО Гагаузия
Срок патента	на один месяц или, по желанию заявителя, на более длительный срок	на один месяц или, по желанию заявителя, на более длительный срок, но не более срока, превышающего текущий бюджетный год	на один месяц или, по желанию заявителя, на более длительный срок, но не более срока, превышающего текущий бюджетный год
Количество видов деятельности, всего: в том числе: - торговля и общественное питание - услуги населению	41 (45)* 1 (8)* 40 (37)*	65 5 60	65 5 60
Налогообложение патентообладателя	Плата за патент включает подоходный налог, сбор за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и/или предоставление услуг, сбор на благоустройство территории	Плата за патент включает подоходный налог, сбор за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и (или) предоставление услуг, сбор на благоустройство территории, сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун)	Плата за патент включает подоходный налог, сбор за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и (или) предоставление услуг, сбор на благоустройство территории
Месячная плата за патент	Согласно ставок утвержденных законом	Согласно ставок утвержденных законом	Согласно ставок утвержденных законом

Оплата взносов соц. страхования	Обязательно	Добровольно	В течение 2022 года добровольно, с 01.01.2023г. обязательно
Оплата взносов мед. страхования	Обязательно	Обязательно	Обязательно

*Примечание: * по состоянию на 1998 год*

Источник: составлено автором

Оценивая данные таблицы 1, и содержание закона Республики Молдова и закона АТО Гагаузия, можно сделать вывод, что содержательная часть норм практически идентичны за исключением:

- 1) В законе АТО Гагаузия больше видов деятельности, которые можно осуществлять на основе предпринимательского патента, при этом сохраняется возможность ведения торговой деятельности, которая согласно закона РМ практически прекращена.
- 2) В законе АТО Гагаузия есть графа в Приложении к закону, где определяется размер месячной платы за патент с указанием платы за патент, распространяющий свое действие на всей территории АТО Гагаузия. Закон РМ вообще не рассматривает возможность выдачи патента, обеспечивающего действие на территории автономии.
- 3) В законе АТО Гагаузия по некоторым видам деятельности размер платы за патент выше, чем согласно закона РМ.
- 4) Согласно закона АТО Гагаузия оплата взносов социального страхования носит добровольный характер до 01.01.2023г.
- 5) Ответственный государственный орган по учету бланков и распределение по примариям по закону РМ является Государственная налоговая служба, а по закону АТО Гагаузия Главное управление экономического развития и туризма АТО Гагаузия.

В процессе оценки влияния предпринимательского патента на экономику региона, следует учитывать, что данный вид деятельности сектора малого бизнеса имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их, а результаты оформим в виде таблицы 2.

Таблица 2 Преимущества и недостатки предпринимательского патента, как формы ведения бизнеса

Преимущества	Недостатки
1. Наличие законодательной базы для осуществления предпринимательской деятельности в целях легализации самозанятых граждан и выведения бизнеса из теневой сферы.	1. Ограничение видов деятельности на основе патента и невозможность приобретения лицензий.
2. Возможность для предпринимателей генерирования собственного дохода без применения процедуры государственной регистрации предприятия в организационно-правовой форме.	2. Запрет по найму дополнительного персонала, так как патент носит именной характер и не могут быть передан другому лицу.
3. Ведение упрощенной системы бухгалтерского учета (для внутренних целей) и оптимизация управленческих издержек.	3. Относительно невысокий доход. Закон ограничивает доход до 300000 леев за 12 месяцев календарного года.
4. Патентообладатель не несет расходов за процедуру составления и регистрации учредительных документов, не платит государственную пошлину.	4. Ведение предпринимательской деятельности на основе патента ограничено территориально границами населенного пункта.
5. Отсутствие необходимости для патентообладателей ведения системы документооборота.	5. Возможность использования патентов для совершения налоговых нарушений.
6. Источник поступления доходов в местный бюджет.	6. Нарушение прав потребителей.
7. Снижение социальной напряженности в обществе при обеспечении основы для поступлений в Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.	7. Элемент нелояльной конкуренции с зарегистрированными предприятиями.
8. Форма развития мелкого и малого бизнеса в регионе.	8. Пренебрежение соблюдения правил торговли и норм охраны труда и техники безопасности.

9. Упрощение в администрировании местных налогов и сборов для органов местного публичного управления.	9. Невозможность осуществления внешнеэкономической деятельности и как следствие отсутствие документов о происхождении товаров.
10. Минимальный инвестиционный риск.	10. Не представление финансовой и статистической отчетности.
11. Производительность труда у патентообладателей выше, чем в среднем по экономике.	
12. Освобождаются от уплаты взносов в социальный фонд пенсионеры и инвалиды всех групп.	
13. Приобретение полиса мед. страхования за 50% до 31 марта (2028 леев).	

Источник: составлено автором

Требования по ведению кассовых операций и наличных денежных расчетов посредством контрольно-кассового оборудования не распространяются на обладателей предпринимательского патента.

Плата за патент вносится на счет местного бюджета до даты подачи заявления о выдаче или продлении срока действия патента в размере, соответствующем запрашиваемому периоду деятельности. При внесении платы за патент Государственная налоговая служба/Главное управления экономического развития и туризма Гагаузии или примэрия выдает патентообладателю купон, открепленный от дубликата патента, подтверждающий, что патент действителен до определенного срока; при этом делается соответствующая запись на оборотной стороне патента.

Патентообладателям запрещается реализация:

а) подакцизных товаров;

б) строительных материалов, мебели, за исключением металлических крепежных изделий, печных приборов, соединительных деталей и изделий на основе бумаги. [6].

Выявленные преимущества и недостатки требуют от государства рассматривать целесообразность дальнейшего применения такой формы, как предпринимательский патент, при одновременной доработке и ее развитии. Это связано прежде всего с тем, что данная форма ведения предпринимательской деятельности особенно актуальна в сельской местности, где возможности для трудоустройства небольшие, а значит, применение патента является важным инструментом в снижении безработицы. Более того, многие виды деятельности на основе патента носят сезонный характер и зачастую являются возможностью инициирования дополнительной деятельности и получения доходов для уже работающих граждан.

По данным Главного управления экономического развития и торговли АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2022 года на территории автономии общее количество действующих выданных патентов составляло 819 единиц, в том числе 380 патентов в сфере торговой деятельности и 439 патентов в сфере оказания услуг, а продленных патентов за 2021 год 8691 единиц. Проанализируем в динамике данные, характеризующие деятельность предпринимателей, осуществлявших ее на основе предпринимательского патента на территории АТО Гагаузия за период 2006-2021г.г.

Рис. 1. Динамика количества выданных предпринимательских патентов на территории АТО Гагаузия, в том числе в сфере торговли и оказания услуг (единиц)

Источник: составлено автором по данным Главного управления экономического развития и туризма АТО Гагаузия

Приведенные данные свидетельствуют, что за весь рассматриваемый период общее количество выданных патентов уменьшилось в 3,9 раза, в том числе в сфере торговой деятельности в 5,6 раз, а в сфере оказания услуг в 2,4 раза. Данную тенденцию можно объяснить теми процессами, что имеют место в целом на рынке Молдовы и Гагаузии в частности в отмеченных отраслях: обострившейся конкуренцией на рынке, снижением потребительского спроса в силу миграционных процессов, негативным отношением центральных органов власти Молдовы к данной форме бизнеса. Особо следует отметить то, что многие патентообладатели приостановили свою деятельность в 2020-2021г.г. в связи с пандемией коронавируса COVID-19, введенным карантином и запретительными мерами, закрыли свой бизнес, что негативно повлияло на экономическую среду региона в целом.

Рис. 2. Динамика количества продленных предпринимательских патентов на территории АТО Гагаузия, (единиц)

Примечание: данные за 2006 год отсутствуют

Источник: составлено автором по данным Главного управления экономического развития и туризма АТО Гагаузия

Представленная динамика общего количества продленных предпринимательских патентов свидетельствует, что в период с 2007 года по 2009 год наблюдалась тенденция последовательного увеличения по годам количества продленных патентов, далее в 2010 году

происходит уменьшение на 13,59% и в последующие годы до 2013 года отмечается относительно стабильная ситуация. С 2014 года по 2018 год происходит постепенное увеличение количества продленных патентов с 9073 единиц до 10107 единиц соответственно. В 2019 году продленных патентов было 7717 единиц и уменьшение по сравнению с 2018 годом на 2390 единиц или на 23,65%. Это было прежде всего связано с тем, что после череды судебных процессов закон АТО Гагаузии был отменен и создалась ситуация неопределенности. А далее в 2020 году последовало еще больше сокращение общего количества продленных патентов под влиянием карантина и ограничительных мер. По итогам 2021 года общее количество продленных патентов возросло и составило 8691 единица, рост по отношению к 2020 году составил 139,46%.

По данным, представленным на Рис. 3 можно отметить, что максимальная сумма поступлений в бюджет от выдачи и продления патентов приходится на 2018 год и составила 3427,9 тыс. леев и по сравнению с 2007 годом рост составил 156,33%. Значительное сокращение поступлений в 2020 году связано с тем, что в связи с пандемией, органами власти АТО Гагаузия патентообладатели были освобождены от внесения оплаты за патент с 17 марта по 31 декабря 2020 года. Во время пандемии COVID-19, руководство автономии приняло Закон АТО Гагаузия №54 «О мерах поддержки экономических агентов АТО Гагаузия, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе индивидуального предпринимательского патента». Данный Закон предусматривает освобождение патентообладателей от обязанности вносить плату за индивидуальный предпринимательский патент до 31.12.2020 года, деятельность, которых была приостановлена на период чрезвычайного положения, введенного Постановлением Парламента Республики Молдова №55/2020 «Об объявлении чрезвычайного положения» [7].

Рис. 3. Динамика суммы денежных средств от выдачи и продления предпринимательских патентов на территории АТО Гагаузия, (тыс. леев)

Источник: составлено автором по данным Главного управления экономического развития и туризма АТО Гагаузия

По итогу 2021 года вновь отмечается рост поступлений в бюджет по сравнению с 2020 годом, общая сумма которых составила 2452,3 тыс. леев или 158,39%. В 2021 году удельный вес поступлений в бюджет по виду патентов «деятельность в сфере торговли» составил 62,5% (1 533,3 тыс. леев), а по виду «деятельность в сфере услуг» 37,5% (919,0 тыс. леев).

Рассмотрим структуру поступлений от патентов по видам деятельности в сфере услуг за 2021 год, результаты проведенных расчетов представлены на Рис. 4.

Рис. 4. Удельный вес поступлений от предпринимательских патентов по видам деятельности в сфере услуг за 2021 год.

Источник: составлено автором по данным Главного управления экономического развития и туризма АТО Гагаузия

По представленным данным отметим, что наибольший удельный вес составляют парикмахерские услуги (24,0%), перевозка пассажиров на автомобилях с количеством пассажиров не более 7 человек (19,2%), ремонт и техническое обслуживание автомашин (9,3%), маникюрные и косметические услуги (7,6%), мойка автомашин (6,2%). Нужно отметить, что аналогичная структура была характерна и в предыдущие года, что свидетельствует об относительном постоянстве числа занятых данными сферами деятельности в населенных пунктах автономии.

Рассмотрим распространение предпринимательского патента в территориальном разрезе по АТО Гагаузия: Комратский район, Чадыр-Лунгский район и Вулканештский район.

Таблица 3 Анализ поступлений денежных средств от выданных и продленных предпринимательских патентов в территориальном разрезе по АТО Гагаузия

Наименование	2019 год		2020 год		2021 год	
	тыс. лей	уд. вес, %	тыс. лей	уд. вес, %	тыс. лей	уд. вес, %
Комратский район*	1359,6	43,12	635,1	41,02	986,5	40,23
Чадыр-Лунгский район*	1258,0	39,89	606,7	39,19	1045,1	42,62
Вулканештский район*	458,6	14,54	244,4	15,79	346,9	14,15
АТО Гагаузия**	77,1	2,45	62,0	4,0	73,8	3,0
Итого по Гагаузии	3153,3	100,0	1548,2	100,0	2452,3	100,0

Примечание:

* действие предпринимательского патента распространяется в пределах конкретного населенного пункта

** действие предпринимательского патента распространяется в пределах всей территории АТО Гагаузия

Источник: составлено автором по данным Главного управления экономического развития и туризма АТО Гагаузия

Данные таблицы 3 демонстрируют, что в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошло значительное сокращение доходов местных бюджетов от выдачи и продления предпринимательских патентов в населенных пунктах каждого из районов, так и по категориям патентов, распространяющих свое действие на всю территорию АТО Гагаузия. Последнюю категорию патентов стали выдавать с 2019 года, и ответственным государственным органом по АТО Гагаузия является Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии. Оценивая данные отчетного года, нужно отметить, что начиная с октября 2021 года примарии населенных пунктов АТО Гагаузия и Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии прекратили осуществлять процедуру выдачи и продления предпринимательских патентов, что естественно отразилось на итоговых данных по году. Примечательным моментом в данных 2021 года также является увеличение удельного веса данных Чадыр-Лунгского района.

Заключение.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Закон Республики Молдова «О предпринимательском патенте» продлен до 31 декабря 2022 года, а вновь принятый закон АТО Гагаузия не вводит никаких ограничительных элементов по срокам. Наличие законодательства, регламентирующего данную форму предпринимательской деятельности следует положительно рассматривать как основу для организации самозанятых граждан, формирующих для себя источник дохода, особенно это важно для жителей сельской местности.

2. Ведение предпринимательской деятельности на основе патента отличается простотой и облегчает налоговое бремя значительному числу индивидуальных предпринимателей.

3. Патент в сфере торговой деятельности следует рассматривать, как переходную форму к зарегистрированному индивидуальному предпринимателю, что в итоге позволяет увеличивать потенциальный доход и обеспечивать основу для найма дополнительных рабочих единиц.

4. Обладатели предпринимательских патентов ограничены видами деятельности, указанными в законе, и тем более не могут заниматься теми сферами деятельности, где требуется получение лицензии.

5. Патентообладатели не могут принимать участие в конкурсах грантов, организуемых ODIMM для начинающих предпринимателей по линии финансовой поддержки из средств государственного бюджета, а также из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии при конкурсах грантов из средств бюджета АТО Гагаузия.

6. На патентообладателей не распространяются требования по представлению налоговой, финансовой и статистической отчетности.

7. На патентообладателей не распространяются требования по ведению бухгалтерского и финансового учета.

8. Представители крупного бизнеса в сфере торговли рассматривают предпринимательскую деятельность на основе предпринимательского патента, как элемент нелояльной конкуренции и неравного подхода в части налогообложения.

При применении предпринимательского патента следует помнить, что данная форма предпринимательской деятельности нуждается в пересмотре и корректировке, так как все же имеются и недостатки, отмеченные в статье.

Сформулируем ряд рекомендаций для усовершенствования применения предпринимательского патента в будущем:

1. Органам публичной власти АТО Гагаузия в лице Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии следует инициировать введение в национальное законодательство правовых норм, дающих право принятия собственных решений в области

налогообложения, согласно закона РМ «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994г.

2. Целесообразно провести ревизию видов деятельности в Законе АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 02-I/VII от 09 марта 2022 года с одновременным пересмотром размера ежемесячной платы за патент, в связи с тем, что по многим видам плата не пересматривалась с 2006 года.

3. Рассмотреть возможность оказания поддержки патентообладателям Гагаузии из средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии по приобретению контрольно-кассовых машин (ККМ), чем будет покрыты затраты на приобретение современных ККМ и одновременно обеспечена реализация мер по защите прав потребителей.

4. Продолжить применение предпринимательского патента, особенно в сельских населенных пунктах АТО Гагаузия.

5. Введение в национальном законодательстве Республики Молдова нормы «налоговых каникул» по подоходному налогу на период до 2-х лет, при прекращении применения предпринимателем такой формы, как предпринимательский патент и переход на организационно-правовую форму регистрации предприятия.

Библиография.

1. Закон РМ «О предпринимательстве и предприятиях» № 845 от 03.01.1992г.
2. Закон РМ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 220 от 19.10.2007г.
3. Закон РМ «О предпринимательском патенте» № 93-XIV от 15.07.1998г.
4. Закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994г.
5. Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» №52-XXI/III от 29.09.2006 года.
6. Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 02-I/VII от 09 марта 2022 года.
7. Закон АТО Гагаузия «О мерах поддержки экономических агентов АТО Гагаузия, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе индивидуального предпринимательского патента» №54-XXXVII/VI от 15.05.2020г.